

PARTIYANING DAVLAT HOKIMIYATINI DEMOKRATLASHTIRISHDAGI VAZIFALARI

B.Babadjanov,
UrDU dotsenti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20483943>

Annotatsiya. Mamlakatimiz yangi taraqqiyot bosqichida milliy davlatchilik asoslari borasida ko‘lami va miqiyosi jihatidan boshqaruvda avval bo‘lmagan ulkan va murakkab vazifalarni amalga oshirishga to‘g‘ri kelayapti. Nazariy tamoyillarga ko‘ra, davlat va jamiyat boshqaruvi tizimlarini takomillashtirmasdan turib, mamlakat hayotini modernizatsiya qilib bo‘lmaydi. Modernizatsiya o‘z umrini poyoniga yetkazgan boshqaruv usullarini yangi sifat va talablar darajasiga ko‘tarish va davr dav‘atiga hamohang uslublarni tanlash bilan mamlakatni rivojlantirishga olib keladi.

Kalit so‘zlar: Modernizatsiya, harakatlar strategiyasi, elektron parlament, partiyaviy tizimlarni, konsepsiya.

Аннотация. Нашей стране в новом развитии создания основ национального государства приходится решать своим объёмом и размерами ранее невыданных в управлении больших и сложных задач.

Согласно теоретическим аспектам не совершенствуя систем государственного и общественного управления не будет возможности модернизации жизни страны. Модернизация может привести к развитию страны, лишь в том случае, заменяя старых, законченных методов управления, новым качеством и поднятием до уровня требований и выбирая методов свойственным призывам эпохи.

Ключевые слова: Модернизация, стратегия деятельности, электронный парламент, партийная система, концепция.

Abstract. In the new stage of development of our country, the creation of the foundations of a national state requires the resolution of large and complex tasks unprecedented in their scale and scope of governance. According to theoretical approaches, without improving the systems of state and public administration, it will be impossible to modernize the life of the country. Modernization can lead to the development of the country only by replacing outdated and obsolete methods of governance with new qualities elevated to the level of contemporary requirements and by selecting methods corresponding to the challenges of the era.

Keywords: modernization, development strategy, electronic parliament, party system, concept.

Kirish. Mamlakatimiz yangi taraqqiyot bosqichida milliy davlatchilik asoslarini rivojlantirish borasida ko‘lami va miqiyosi jihatidan boshqaruvda avval bo‘lmagan ulkan va murakkab vazifalarni amalga oshirishga to‘g‘ri kelinayotganligiga guvoh bo‘lib turibmiz. Unda, adashish, kezi kelganda chalg‘ishlar ham bor gap. Chunki, o‘tish davri xususiyatlari ana shunday murakkab va ziddiyatli jarayonlar silsilasida kechadi. Chunki, islohotlar samardorligi oldinda turgan va istiqboldagi vazifalar ko‘lamini teran anglash, tabiiy muammolar tabiatini o‘rganish, ularning kelib chiqish omillarini aniqlash hamda ilmiy asosda loyihalashtirish bilan siyosiy islohotlar samaradorligiga erishish imkoniyatlari yaratiladi.

Davlat va jamiyat qurilishi shunday bir murakkab tuzilmaki, uning tarkibidagi bir-biriga bog‘liq bo‘lgan va bir-birini to‘ldiradigan soha va jabhalarni bir vaqtning o‘zida jadal rivojlantirishni talab qiladi. Ularning har biri ikkinchisiga zamin yaratadi. Qaysidir asosiy soha avval rivojlanib, boshqa soha va tarmoqlar uchun lokomotiv vazifasini ham bajarishi mumkin. Albatta, bu jarayonda har bir sohaning o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olish, obyektiv tahlil qilish, o‘z vaqtida tegishli chora-tadbirlar qabul qilish, ularni rivojlantirishning huquqiy asoslarini yaratish, samarali ishlash mexanizmlarni yangi texnologiyalar asosida tashkil etib berish kabi vazifalarni hal qilish talab etiladi.

Adabiyotlar tahlili. Mazkur tadqiqotda davlat hokimiyatini demokratlashtirish, siyosiy partiyalar faoliyatini rivojlantirish hamda fuqarolik jamiyatini mustahkamlash masalalariga oid ilmiy va normativ-huquqiy manbalar tahlil qilindi.

Xususan, Prezident Sh. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomalari va PF-60-son Farmonida davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish, parlament va siyosiy partiyalar rolini oshirish masalalari yoritilgan. A. Parpievning ilmiy maqolasida siyosiy partiyalarning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni va vazifalari tahlil etilgan. O‘zMTDP tomonidan ishlab chiqilgan qonun loyihalari esa demokratik islohotlarning amaliy mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda siyosiy partiyalarning davlat hokimiyatini demokratlashtirishdagi o‘rni va vazifalarini o‘rganishda tizimli, qiyosiy-tahliliy, tarixiy hamda mantiqiy yondashuvlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Prezident farmon va qarorlari, Taraqqiyot strategiyasi, siyosiy partiyalar faoliyatiga oid normativ-huquqiy hujjatlar ilmiy jihatdan tahlil qilindi.

Shuningdek, siyosiy partiyalar faoliyati, parlament tizimi va davlat boshqaruvini modernizatsiya qilishga oid ilmiy adabiyotlar asosida umumlashtirish, tahlil va sintez usullari qo‘llanildi. Tadqiqotda demokratik islohotlarning amaliy natijalarini baholash hamda siyosiy partiyalarning jamiyat hayotidagi ahamiyatini aniqlashga alohida e’tibor qaratildi.

Tahlillar va natijalar. Mamlakat o‘z taraqqiyotining yangilanish yo‘lida Prezident Sh. Mirziyoyev rahnomaligida tubdan yangi marralarni belgiladi. U dastlab 2018 yil qabul qilingan O‘zbekiston Oliy Majlisi deputatlari, senat a‘zolari va aholimizga qilgan “Murojaat”ida kelgusi vazifalarimizning muhim yo‘nalishlarini belgilab berdi. Unda ustuvor vazifalar qatorida, avvalo, parlamentning muhim qarorlar qabul qilish va qonunlar ijrosini nazorat etish faoliyatini kuchaytirish, ijro hokimiyati tizimini optimallashtirish, ma’muriy islohotlarni davom ettirish va davlat boshqaruvida zamonaviy menejment usullarini keng qo‘llash, davlat boshqaruvida samaradorlikni

oshirish maqsadida davlat xizmatiga malakali mutaxassislarni jalb etishga qaratilgan yagona kadrlar siyosatini shakllantirish, mahalliy hokimiyat organlarining vakolat va mas'uliyatini qayta ko'rib chiqish, ularning mustaqilligini yanada oshirish[1] vazifalari ko'rib chiqiladi.

Nazariy tamoyillarga ko'ra, davlat va jamiyat boshqaruvi tizimlarini takomillashtirmasdan turib, mamlakat hayotini modernizatsiya qilib bo'lmaydi. Modernizatsiya o'z umrini poyoniga yetkazgan boshqaruv usullarini yangi sifat va talablar darajasiga ko'tarish va davr da'vatlariga xamohang uslublarni tanlash bilan mamlakatni rivojlantirishga olib keladi. "Murojaatnoma" aynan davlat va jamiyat boshqaruvida keskin burilish yasash bilan xalqqa qarab burilish va uning xizmatiga o'tish yo'llarini ochib berdi. Bunday vazifalar shubhasiz, jamiyat partiyalariga yangi siyosiy vazifalarini belgilab olishlariga da'vat etuvchi g'oyaga aylanadi.

Mamlakatimizni 2017 — 2021 yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi doirasida o'tgan davr mobaynida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh etishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Inson huquqlarini ta'minlash, davlat organlarining hisobdorligi va ochiqligini kuchaytirish hamda fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalarining roli, aholi va jamoat birlashmalarining siyosiy faolligini oshirish, iqtisodiyotni isloh qilish borasida tashqi savdo, soliq va moliya siyosatini liberallashtirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va xususiy mulk daxlsizligini kafolatlash, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlashni tashkil etish hamda hududlarni jadal rivojlantirishni ta'minlash bo'yicha ta'sirchan choralar ko'rildi.

"2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"[2] gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni siyosiy partiyalar zimmasiga katta vazifalar yuklaydi. Xususan, Farmonning 7-maqsadida "Mamlakatimizdagi islohotlarni izchil davom ettirishda Oliy Majlis palatalari va siyosiy partiyalar rolini yanada oshirish"ga doir masalalar o'z ifodasini topgan. Unda:

Oliy Majlis palatalarining davlat hokimiyati tizimidagi o'rnini mustahkamlash, ularning ichki va tashqi siyosatga oid muhim vazifalarni hal etishdagi vakolatlarini kengaytirish.

Barcha sohalarda vaziyatni har tomonlama o'rganish va mavjud muammolarni hal etish uchun ta'sirchan choralar ishlab chiqishda Oliy Majlis palatalari va siyosiy partiyalar rolini yanada kuchaytirish, qabul qilingan qonunlarning amaliyotda so'zsiz va to'liq ijro etilishini ta'minlashda parlamentning ishtirokini kengaytirish.

Davlat budjetini tasdiqlash va uning ijrosini nazorat qilish doirasida parlament tomonidan mas'ul tashkilotlarga aniq strategik vazifalarni qo'yish va natijaga qarab ularga so'rov yuborish amaliyotini joriy qilish.

Oliy Majlis palatalarida hududlar bilan to'g'ridan-to'g'ri, shu jumladan masofaviy ishlash amaliyotini keng joriy qilish, hududlarni rivojlantirish va investitsiya dasturlari muhokamasida tegishli hududdan saylangan deputat va senatorlarning ishtirokini kuchaytirish.

«Elektron parlament» doirasida deputatlarni o'z saylovchilari bilan, senatorlarni hududlardagi fuqarolar bilan bog'lash, ular bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot olib borish, saylovchilarni qiynayotgan muammolarni muhokama qilish va hal etish jarayonini raqamlashtirish.

Qonunchilik palatasi boshqaruv tizimining samaradorligini oshirish, parlament saylovlarini ilg'or xorijiy tajriba asosida yanada takomillashtirish kabi keng ko'lamli maqsadlar belgilanadi.

Yangi O'zbekistonni barpo etishda Oliy Majlis palatalari va siyosiy partiyalar rolini yanada oshirish, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish borasida vakillik organlariga saylovning aralash (majoritar-proporsional) tizimini joriy qilish strategik vazifalarning muhim bosqichi bo'lib hisoblanadi. Bunday yondashuv xalq bilan muloqotni yanada kengaytirish, aholi muammolarini aniqlash va hal etish tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. O'zbekistonni fuqarolik jamiyatini rivojlantirish bo'yicha xabga aylantirish1 imkoniyatlari yanada kengaytrishga xizmat qiladi.

Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda Oliy Majlis palatalari, siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish yo'nalishida 2020 yil 27 fevral kuni Oliy Majlis palatalari Kengashlarining qo'shma qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasini barqaror rivojlantirish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarning 2030 yilgacha bo'lgan davrda amalga oshirilishini nazorat qilish bo'yicha Parlament komissiyasi tuzildi va uning reglamenti tasdiqlandi.

Siyosiy partiyalar zamonaviy demokratik jamiyatlar siyosiy hayotini tashkil qilishning asosiy konstitutsiyaviy tamoyillaridan biri hisoblanadi. Aynan partiyaviy tizim tufayli demokratiyaning siyosiy plyuralizm, qonun ustuvorligi, imkoniyatlar tengligi kabi tamoyillarini o'zida mujassam etgan siyosiy partiyalar va ularning vakillari o'rtasida doimiy muloqot-raqobat ta'minlanadi.[3] Shu jihatdan, O'zMTDP 2020 - 2024 yillarga mo'ljallangan Saylovoldi dasturini ishlab chiqdi va uni amalda tadbiq etishning huquqiy asoslarini yaratish chora-tadbirlari belgilandi. Jumladan,

mavjud islohotlarga hamohang ravishda partiya quyidagi muhim tashabbuslarni ko‘tarib chiqadi:

-O‘zbekiston Respublikasining: - «Davlat xizmatlari to‘g‘risida»gi qonun loyihasi;

- «Davlat nazoratiga moratoriy to‘g‘risida»gi qonun loyihasi;

- «Xalq deputatlari mahalliy kengashlari to‘g‘risida»gi qonun loyihasi;

-«Bola huquqlari bo‘yicha vakil to‘g‘risida»gi qonun loyihalari ishlab chiqildi

[4].

Mazkur qonun loyihalari davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, ochiqdigi va shaffofligini ta‘minlash, uzoq muddatli rivojlanish, davlat organlari faoliyatiga innovatsiyalarni joriy etish, davlat boshqaruviga kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish, davlatning fuqarolar bilan yaqin hamkorligini yo‘lga qo‘yish, davlat organlari faoliyati ustidan ta‘sirchan jamoatchilik nazoratini o‘rnatishga qaratilgan qator tadbirlarni qamrab oladi.

Belgilangan siyosiy iroda ibtidosi sifatida 2023 yil 30 aprelda o‘tkazilgan referendumda umumxalq ovoz berishi orqali O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi qabul qilinganligi Yangi O‘zbekistonni barpo etishning konstitutsiyaviy asoslarini mustahkamlashga xizmat qildi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaga muvofiq o‘tkazilgan prezidentlik saylovi yana bir bor jamiyatimizning siyosiy yetukligi, Yangi O‘zbekistonni barpo etish yo‘lida amalga oshirilayotgan islohotlarni xalqimiz to‘liq qo‘llab-quvvatlaganidan dalolat bermoqda. Shu bilan birga, yangilangan konstitutsiyaviy-huquqiy sharoitlarda mamlakatimiz taraqqiyotining asosiy yo‘nalishlarini takomillashtirish va amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish zaruroti ko‘rindi.

“Xalq xizmatidagi davlat boshqaruvini tashkil etish va jamoatchilik boshqaruvini takomillashtirish” tamoyilida davlat xizmatlarini raqamlashtirishning ko‘lamini kengaytirish orqali aholi uchun **«Servis davlat»** tizimini joriy qilish, fuqaro va davlat o‘rtasidagi munosabatlarda byurokratik tartibotlarga barham berish ko‘zda tutildi. YA’ni davlat boshqaruvi organlari faoliyatini **«Xalq xizmatidagi davlat»** tamoyili asosida davlat organlari rahbarlari va ularning o‘rinbosarlari faoliyatini jamoatchilik fikri asosida baholash amaliyotini yo‘lga qo‘yish, milliy kadrlar zaxirasini tashkil etish vazifalari belgilandi.

Xalq deputatlari mahalliy Kengashlarining mahalliy ijro hokimiyati organlari ustidan nazorat vakolatlarini yanada kengaytirish, xususan, mahalliy ijro organlarining ular oldidagi hisobdorligini oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallagan Yangi

O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” [5] gi Farmonining 1-ilova, 2-maqсадida Xalq deputatlari Kengashlarini hududlarda mavjud muammolarni hal qilishdagi asosiy bo‘g‘inga aylantirish, Xalq deputatlari Kengashlarida doimiy asosda faoliyat yurituvchi deputatlar korpusini shakllantirish va ularning vakolatlarini kengaytirish yuzasidan vazifalar belgilangan.

Mahalliy davlat hokimiyati tizimida binobarin, mahalliy ijro hokimiyati rahbarini bir vaqtning o‘zida xalq deputatlari mahalliy Kengashi raisi bo‘lishini bosqichma-bosqich bekor qilish, partiyaning barcha darajadagi vakillik organlari deputatlarining birgalikda ish olib borish tizimini yaratish borasida yakdil harakatlar olib borilmoqda.

Xalq deputatlari mahalliy Kengashlaridagi deputatlar va partiya guruhlarini faoliyatini kuchaytirish, mahalliy Kengash raisining huquqiy maqomini aniq belgilash hamda mahalliy ijro hokimiyati faoliyati ustidan deputatlik va jamoatchilik nazoratini qat‘iy o‘rnatish choralarini ko‘rish maqsadida O‘zMTDP fraksiyasi tomonidan “O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi Konstitutsiyaviy qonun loyihasida hokimlarning kengash raisi sifatidagi maqomini bekor qilish bilan bog‘liq norma taklif qilindi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga mo‘ljallagan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi 2022 yil 28 yanvardagi PF-60 sonli Farmoni bilan tasdiqlangan strategiyaning 2 maqsadida «Xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashlari reglamenti to‘g‘risida»gi hamda «Xalq deputatlari Kengashlari nazorati to‘g‘risida»gi qonun loyihalarini ishlab chiqish vazifasi belgilandi va O‘zMTDP tomonidan 2022-2026 yillarga mo‘ljallagan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi loyihasiga «Xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar kengashlari reglamenti to‘g‘risida»gi hamda «Xalq deputatlari Kengashlari nazorati to‘g‘risida»gi qonun loyihalarini ishlab chiqishda partiya muhim takliflarini bildirdi va u huquqiy mexanizm sifatida shakllantirildi.

Prezident Sh. Mirziyoyev O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik Palatasining birinchi majlisidagi nutqida: - “Islohotlari-mizning muhim qismi bo‘lgan kambag‘allikni qisqartirish masalasida deputatlarimiz hali o‘z o‘rnini topaolgan yo‘q.

Hurmatli deputatlarimiz ham vakolatlari doirasida o‘z okruglaridagi tuman va shahar darajasida so‘rov va talabni hech tortinmasdan kuchaytirishlari kerak. Chunki xalqimizning o‘zi bizdan ana shunday jonbozlik ko‘rsatib ishlashni talab etmoqda”, [6] - dedi.

Partiya barcha darajadagi vakillik organlari deputatlarining birgalikda, uzluksiz ish olib borishidan iborat tizimni yaratishga alohida e'tibor qaratadi. Partiya fraksiya a'zolarining mahalliy Kengashlar sessiyalarida ishtiroki ham yo'lga qo'yildi.

Davlat xizmatchilarining maqomini qonun darajasida mustahkamlash, yosh milliy kadrlar zaxirasini shakllantirish, ularni davlat xizmatiga tizimli tavsiya etish orqali "ijtimoiy lift"ni ta'minlash maqsadida "Davlat fuqarolik xizmati" to'g'risidagi qonun loyihasi Oliy Majlis palatalari tomonidan ma'qullandi. Farmon bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi qoshida Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tashkil etilib, vacancy.argos.uz bo'sh ish o'rinlari portali ishga tushirildi. Bundan tashqari, partiya barcha davlat tashkilotlari va xizmatchilari faoliyatini baholash tizimini joriy etish tashabbusi bilan chiqadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallagan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi Farmoni 1-ilova, 10-maqсадida **Davlat fuqarolik xizmati tizimini zamonaviy standartlar asosida tashkil etish to'g'risida bo'lib**, unda Davlat xizmatida korrupsiya omillarini bartaraf etish, davlat xizmatchilari va davlat organlari faoliyatini eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI) asosida baholash tizimi bo'yicha «Milliy reyting» tizimini joriy etish, davlat xizmatchilarining kasbiy tayyorgarlik, moddiy va ijtimoiy ta'minot darajasini oshirish tizimini takomillashtirish takliflari bildirildi.

Davlat hokimiyati tizimida Oliy Majlisning, shuningdek davlat va jamiyat hayotida siyosiy partiyalar va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari rolini kuchaytirish borasida 2021-2025 yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish Konsepsiyasining qabul qilinishi O'zbekistonning fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish va jamoat institutlarining rolini kuchaytirishga sodiqligini yana bir bor namoyish etdi. Konsepsiyaga binoan nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini subsidiyalar, grantlar va ijtimoiy buyurtmalar shaklida davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash hajmi 2021 yilda kamida 1,2 baravarga va 2025 yilda 1,8 baravarga oshirildi.

Fuqarolar murojaatlarini o'z vaqtida ko'rib chiqish, bu jarayonda sarsongarchilik, rasmiyatchilik va befarq munosabatga yo'l qo'yganlik uchun javobgarlik muqarrarligini ta'minlash borasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimini joriy etish to'g'risida"gi[7] qarori 1-band 8-qismida "mahalliy davlat hokimiyati organlarining fuqarolar murojaatlari bilan ishlash samaradorligi va ma'lumotlarning ochiqligini oshirish" vazifasi belgilandi. Bunga ko'ra,

O‘zMTDP deputatlari uchun fuqaro murojaatlari bilan ishlash bo‘yicha yaxlit tizim yaratildi:

Oliy Majlis Qonunchilik palatasida 36 nafar deputatlarga fuqaro murojaatlari uchun telegram@bot platformasi tashkil etildi;

Mahalliy Xalq deputatlari Kengashlari deputatlarining aloqa ma’lumotlari(ramkalarda) har bir mahallaga ilib qo‘yildi;

Yoshlar murojaati uchun telegram@bot tashkil etilgan;

Partiya deputatlari tomonidan fuqaro murojaatlari asosida 10 839 ta deputat so‘rovi yuborilgan.

Mazkur konstitutsiyaviy islohotlar asosida inson, uning huquqi va qonuniy manfaatlarini yotadi. Ilgari amal qilib kelingan «**davlat – jamiyat – inson**» tamoyilini «**inson – jamiyat – davlat**» deb o‘zgartirish taklif etildi.

Mahallalar mahalliy ahamiyatga ega bo‘lgan masalalarni hal etishda, milliy va ma’naviy urf-odat, an’ana va qadriyatlarni tiklash hamda rivojlantirishda fuqarolarning keng ishtirokini ta’minlaydigan institut sifatidagi faoliyatini kuchaytirish, fuqarolar, ayniqsa yoshlarni ma’naviyaxloqiy jihatdan tarbiyalashda, shuningdek, boshqaruv organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish bilan bog‘liq masalalarni hal etishdagi sa’y-harakatlarini faollashtirishga fuqarolarni keng jalb etish borasida keng ko‘lamli ishlarni amalga oshiradi.

Partiya davlat hokimiyati tizimida eng muhim xalqaro aloqalarini belgilab beruvchi vazifalar bu - Oliy Majlis palatalari, ijro hokimiyati organlari va sud hokimiyati o‘rtasidagi aloqalarni yanada samarali yo‘lga qo‘yish, Oliy Majlis palatalarining xorijiy davlatlar parlamentlari va xalqaro parlament tashkilotlari bilan doimiy hamkorlikni rivojlantirish borasida keng ko‘lamli tashabbuslarni ko‘rsatib kelmoqda. Binobarin, “**Xalq diplomatiyasi konsepsiyasi**” va “**Parlament diplomatiyasi konsepsiyasi**”ni ishlab chiqish va amalga oshirishga doir qator ishlar partiya fraksiyasi tomonidan ishlab chiqilgan g‘oyaviy dastur bo‘lib hisoblanadi.

Oliy Majlis palatalarining xalqaro hamkorligini, xususan, xorijiy davlatlarning parlamentlari va xalqaro parlament tashkilotlari bilan doimiy aloqalarini rivojlantirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashlarining “Parlament-lararo tashkilotlar bilan hamkorlikni yanada faollashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” [8] gi qo‘shma qarori qabul qilindi. Qaror bilan, Parlamentlararo Ittifoq, Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi ishtirokchi-davlatlarining Parlamentlararo Assambleyasi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Parlament Assambleyasi hamda Turkiy tilli davlatlar Parlament

assambleyasi bilan 2021-2022 yillarga mo'ljallangan amaliy hamkorlik rejalari tasdiqlandi.

O'zbekiston Respublikasining parlament diplomatiyasi Oliy Majlis tomonidan Xalq diplomatiyasining vositalaridan foydalanish, shu jumladan parlamentlararo muloqot jarayoniga fuqarolik jamiyati institutlarini keng jalb qilish, Parlamentlararo diplomatiyada axborot texnologiyalaridan va «elektron parlament» tizimidan faol foydalanish kabi bir qancha amalga oshirish mexanizmlari belgilab berildi.

Ayni paytda, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatida O'zbekistonning xorijiy davlatlardagi elchilari hisobotini eshitish amaliyoti yo'lga qo'yildi. 2020 yilning 12 mart kuni O'zbekistonning Avstriya, Belgiya, Buyuk Britaniya, Germaniya, Ispaniya, Italiya, Latviya, Polsha, Turkiya, Fransiya, Gretsiyadagi elchilarining hisobotlari eshitildi.

O'zMTDP fraksiyasi va Innovatsion rivojlanish, axborot siyosati va axborot texnologiyalari masalalari qo'mitasi hamkorligida olib borilgan o'rganish va tahliliy xulosalari Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash bo'yicha respublika kengashining 2022 yil 12 apreldagi 8-sonli bayonnomasiga muvofiq Respublikadagi barcha vazirlik, qo'mita, agentlik, markazlar va mahalliy davlat hokimiyati organlari va boshqa idoralarida "Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni talablarining bajarilishi yuzasidan tanqidiy-amaliy tavsiyalarni ishlab chiqilishi bilan yakunlandi.

Qisqa to'rt yil davomida erishilgan yutuqlarni xulosa sifatida muqoyasa qiladigan bo'lsak, parlament va siyosiy partiyalar faoliyatidagi o'zgarishlarni quyidagicha izohlash mumkin: hukumat a'zolariga nomzodning sohani rivojlantirish bo'yicha yaqin muddatga va istiqbolga mo'ljallangan harakat dasturi bilan deputatlar oldida chiqish qilish tartibi joriy etildi; viloyat, tuman va shahar davlat organlari rahbarlarining tegishli xalq deputatlari Kengashlari tomonidan tasdiqlanishi belgilandi;

Ta'kidlash joizki, davlatchilik asoslarini mustahkamlash, uning mustaqil murvatlarini tashkil etish borasida hali-hamon o'z yechimini kutib kelayotgan vazifalar turibdi. O'zbek xalqi milliy davlatchilik asoslarini vujudga keltirishda, asrlar domida tugunga aylangan va hali beri "o'zanidan" chiqish niyati bo'lmayotgan ijtimoiy turg'unlikning asoratlaridan uzilishdek mashaqqatli, ammo, sharaflil yo'lni bosib o'tishga ro'baru kelmoqda. Shu jihatdan aytish lozimki, o'tish davri muammolari birinchi galda iqtisodiy qaramlikdan chiqish emas, zero, bu ham bor gap, dastavval ruhiy tobelikdan, iste'molchilik va boqimandachilikdan xoli bo'lish muammosi turibdi. Prezident Sh.Mirziyoyev tomonidan ishlab chiqilgan "Taraqqiyot strategiyasi" o'z pragmatizmi va siyosiy realizmi bilan murosasiz ichki talablarga ega, davlatchilik

to'g'risidagi umumiy qarashlarni inkor qiladi, ba'zan siyosatchilar hazm qila olmaydigan qoliplarni buzish orqali o'z ta'limoti bilan yangilanish davri konsensiyalarining zamonaviy (tiranzitologiya) davrini mustahkamlab yangi taraqqiyot bosqichiga zamin yaratmoqda. O'zMTDP dasturlarida belgilangan strategik vazifalar tahlili ularning bir-biriga bog'liq uzviy qonuniyatlar bilan bog'langanligini ko'rsatib turibdi. Ular davlat boshqaruvi tizimlarining murakkablashuvi asnosida fuqarolarning ijtimoiy hayotga ishtirokini soddalashtirilishida, talab va ehtiyojlarga mos ishlab chiqarish vositalarining takomillashuvida, ijtimoiy sifat-son ko'rsatgichlarning o'sishida, jamiyatning ma'naviy o'zgarishlarida, iqtisodiy sohalarning rivojlanishida, namoyon bo'lmoqda. Mashhur olim Kvint V, albatta, strategiyaning muvaffaqiyatli joriy etilishi faqatgina undagi iqtisodiy va texnologik omillar bilan belgilanmaydi, bunda yetakchilar va qaror qabul qiluvchi rahbarlarning obro'si, insoniy fazilatlarini, strategiyaga doir shijoati ham muhim rol o'ynaydi, [9] degan. Shu ma'noda o'zimizdan qo'shimcha qilishimiz mumkinki, eng katta va hal etuvchi kuch – bu xalqning irodasi, yangi avlodning o'zgarayotgan tafakkuri bo'lib qoladi.

Mazkur tadqiqotda partiyaning davlat hokimiyatini modernizatsiya-lashtirish vazifalari, partiya - milliy axborot makonini rivoj-lantirishdagi tashabbuskorligi, qonun ustuvorligi – jamiyat farovonligi omili bilan bog'liq xususiyatlari tahlil qilinib, quyidagi xulosalarga kelindi:

Birinchidan, davlat va jamiyat qurilishi shunday bir murakkab tuzilmaki, u o'z tarkibidagi bir-biriga bog'liq bo'lgan va bir-birini to'ldiradigan soha va jabhalarni bir vaqtning o'zida jadal rivojlantirishni talab qiladi. Ularning har biri ikkinchisiga zamin yaratadi. Qaysidir asosiy soha avval rivojlanib, boshqa soha va tarmoqlar uchun lokomotiv vazifasini ham bajarishi mumkin.

Ikkinchidan, nazariy tamoyillarga ko'ra, davlat va jamiyat boshqaruvi tizimlarini takomillashtirmasdan turib, mamlakat hayotini modernizatsiya qilib bo'lmaydi. Modernizatsiya o'z umrini poyoniga yetkazgan boshqaruv usullarini yangi sifat va talablar darajasiga ko'tarish va davr da'vatlariga xamohang uslublarni tanlash bilan mamlakatni rivojlantirishga olib keladi. Ular markaziy va mahalliy hokimiyatlar faoliyatini rivojlantirishga oid masalalarni hal etishda keng qamrovli huquqiy asoslarni shakllantirish va takomillashtirish orqali yuksalishning yangi bosqichlariga chiqish vazifalarini taqozo qiladi.

Uchinchidan, milliy axborot texnologiyalarining rivoji, uning ta'sir ko'rsatish ko'lamini va imkoniyatlarining keskin ortishi, turli davlat va nodavlat tuzilmalariga bevosita kirib borishi va pirovardda global axborot makonida vujudga kelayotgan yangicha qarashlar, yondashuvlar, mafkuraviy munosabatlar bashariyatning siyosiy-

ijtimoiy qiyofasini ham o'zgartirib yuborishga erishmoqda. Axborot kishilik jamiyati uchun eng muhim kundalik ehtiyojga, muhim resursga aylandi.

To'rtinchidan, O'zbekistonda yangilanish dinamikasi siyosiy tizimning huquqiy asoslari taboro takomillashib kelayotgan jarayonlarida namoyon bo'lmoqda. Bu so'nggi yillarda O'zMTDP tomonidan tashabbus etilayotgan ko'plab qonunlarda o'z tasdiqini topmoqda. Binobarin, davr mohiyatiga xamohang qabul etilayotgan qonunlar jamiyat hayotining barcha sohalarida amalga oshirilayotgan o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlash, to'siq va cheklanishlarni bartaraf etish, korrupsion illatlarga murossasiz kurashish, xalqning bunyodkorlik va yaratuvchanlik tashabbuslarini ifoda etayotganligi bilan izohlanmoqda.

Beshinchidan, davlat va jamiyat boshqaruvida qonun ustuvorligini ta'minlash va sud-huquq tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari jamiyatni demokratlashtirish va takomillashtirish orqali amalga oshiriladi. Bunday tizimning samarali faoliyati fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini ta'minlashning real imkoniyatlarini vujudga keltiradi. Qonun ustuvorligi jamiyatda hakam sifatida adolat tamoyillarini belgilab beruvchi ma'naviy barometrqa aylanadiki, bunday ijtimoiy muhitda bunyodkorlik fuqarolarning hayotiy ehtiyojiga aylanadi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda davlat hokimiyatini demokratlashtirish jarayoni siyosiy partiyalar, parlament va fuqarolik jamiyati institutlarining faollashuvi bilan bevosita bog'liq. Amalga oshirilayotgan islohotlar davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish, ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash hamda xalq bilan muloqotni kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Siyosiy partiyalar esa qonunchilik tashabbuslari, parlament nazorati va jamoatchilik bilan ishlash orqali demokratik jarayonlarning muhim subyektiga aylanmoqda. Umuman olganda, islohotlar natijasida davlat boshqaruvida "inson – jamiyat – davlat" tamoyili ustuvor bo'lib, demokratik rivojlanishning yangi bosqichi shakllanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёевнинг Олий мажлисга Мурожаатномаси. Халқ сўзи. 2018й, 29 декабрь.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон фармони.
3. Парпиев А. Жамият тараққиётида сиёсий партияларнинг ўрни ва роли. "pedagogikada ilmiy izlanishlar" ilmiy jurnal / <http://pedagogy.dsmi-qf.uz>.
4. Ўзбекистон «Миллий тикланиш» демократик партияси ва депутатлари томонидан 2020-2024 йилларда ишлаб чиқиш ёки ташаббус қилиш режалаштирилган қонун лойиҳалари.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60 сонли Фармони.
6. "Хоразм ҳақиқти" газетаси 2024 йил 19 ноябрь № 47 сон.
7. Ўзбекистон Республикаси Президенти 01.05.2020 йилдаги ПҚ-4702-сон қарори.28.04.2021 йилдаги 913-IV-сон қарори.
8. Квинт В. Стратегиялаш назарияси ва амалиёти. Т.; "TASVIR". 2018. 41 б.